

Tikinti sənayesinin ətraf mühitin komponentlərinə təsir mexanizmləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826646>

Telman Arzu oğlu Qocayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

E-mail: qocayevtelman1@gmail.com

https://orcid.org/0009-0008-8002-6927

Xülasə: Müasir dövrdə tikinti sənayesi iqtisadi artımın əsas lokomotivlərindən biri olmaqla yanaşı, ətraf mühitə ən güclü antropogen təsir göstərən sahələrdən hesab olunur. Tikinti fəaliyyətləri zamanı torpaq, hava, su və biosfer kimi ekosistem komponentlərində ciddi dəyişikliklər baş verir. Torpaq örtüyünün deqradasiyası, bitki və heyvan aləminin məhv edilməsi, səth və yeraltı suların çirklənməsi, toz və qaz emissiyalarının artması kimi amillər ekoloji tarazlığı pozur. Şəhərləşmə prosesinin sürətlənməsi və iri miqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində atmosferdə karbon qazı və digər zərərli maddələrin konsentrasiyası yüksəlir, səs-küy və vibrasiya çirklənməsi artır. Bu proseslər yalnız ekoloji deyil, həm də sosial-iqtisadi fəsadlara səbəb olur: əhalinin sağlamlıq göstəriciləri pisləşir, ekosistemlərin özünübərpa potensialı azalır, həmçinin urbanizasiya riskləri güclənir. Məqalədə tikinti sənayesinin ətraf mühitin komponentlərinə təsir mexanizmləri sistemli şəkildə təhlil olunur, mənfi nəticələrin azaldılması üçün texnoloji, hüquqi və idarəetmə mexanizmləri araşdırılır. Davamlı və "yaşıl" tikinti prinsiplərinin tətbiqi, ekoloji innovasiyaların genişləndirilməsi və resurslardan səmərəli istifadə ekoloji təhlükəsizliyin təminində əsas istiqamətlər kimi dəyərləndirilir.

Açar sözlər: *tikinti sənayesi, ətraf mühit, ekoloji təsir, davamlı inkişaf, resurs idarəçiliyi, yaşıl tikinti, ekoloji təhlükəsizlik*

Mechanisms of impact of the construction industry on environmental components

Abstract: In modern times, the construction industry, in addition to being one of the main engines of economic growth, is also considered one of the sectors with the strongest anthropogenic impact on the environment. During construction activities, serious changes occur in ecosystem components such as soil, air, water and biosphere. Factors such as land cover degradation, destruction of flora and fauna, pollution of surface and groundwater, and increased dust and gas emissions disrupt the ecological balance. As a result of the acceleration of the urbanization process and the implementation of large-scale infrastructure projects, the concentration of carbon dioxide and other harmful substances in the atmosphere increases, noise and vibration pollution increases. These processes cause not only ecological, but also socio-economic consequences: the health indicators of the population deteriorate, the self-recovery potential of ecosystems decreases, and urbanization risks increase. The article systematically analyzes the mechanisms of impact of the construction industry on environmental components, and examines technological, legal and management mechanisms to reduce negative consequences. The application of sustainable and "green" construction principles, the expansion of ecological innovations and the efficient use of resources are considered the main directions in ensuring ecological safety.

Keywords: *construction industry, environment, ecological impact, sustainable development, resource management, green construction, ecological safety*

Giriş

XXI əsrdə sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərindən biri tikinti sənayesidir. Bu sahə ölkələrin iqtisadi potensialının, sosial rifah səviyyəsinin və infrastruktur inkişafının göstəricisi hesab olunur. Lakin tikinti fəaliyyətlərinin genişlənməsi ilə yanaşı, ətraf mühitin komponentlərinə mənfi təsirlər də əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. Torpaq, hava, su, flora və fauna kimi ekosistem elementləri tikinti proseslərindən birbaşa və ya dolayı yolla təsirlənir. Bu təsirlər ekoloji tarazlığın pozulmasına, təbii resursların azalmasına, biomüxtəlifliyin itirilməsinə və iqlim dəyişikliyinə güclənməsinə gətirib çıxarır (ƏMTSN, 2024: s. 45).

Tikinti sahəsi, xüsusilə iri şəhərlərdə aparılan infrastruktur layihələri zamanı təbii resursların intensiv istismarını, enerji sərfiyyatının artımını və tullantıların çoxalmasını şərtləndirir. Həmçinin sement, asfalt və beton kimi materialların istehsalı atmosfərə böyük həcmdə karbon qazı və digər zərərli maddələrin atılmasına səbəb olur. Nəticədə hava çirklənməsi, səs-küy, vibrasiya və torpaq eroziyası kimi problemlər yaranır. Bu amillər insan sağlamlığına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, uzunmüddətli dövrdə regionların ekoloji davamlılığını da zəiflədir.

Son illərdə “yaşıl tikinti” və “davamlı infrastruktur” anlayışları qlobal ekoloji siyasətin mərkəzində dayanır. Bu yanaşmalar təbii resurslardan qənaətli istifadəni, tullantıların minimuma endirilməsini, enerji səmərəliliyini və ətraf mühitin qorunmasını əsas məqsəd kimi müəyyənləşdirir. Davamlı tikinti modelləri həm iqtisadi səmərəliliyi, həm də ekoloji təhlükəsizliyi təmin edən müasir strategiyalardır (Məmmədov, 2021: s. 112).

Tədqiqatın aktuallığı ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın da daxil olduğu bir çox ölkələrdə şəhərləşmə və infrastruktur layihələrinin miqyası genişləndikcə, tikinti sənayesinin ətraf mühitə təsirinin elmi əsaslarla öyrənilməsi və bu təsirlərin azaldılması üzrə mexanizmlərin hazırlanması vacib elmi-praktik məsələ kimi ortaya çıxır. Bu baxımdan, mövzunun araşdırılması həm ekoloji siyasətin təkmilləşdirilməsi, həm də davamlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Təhlil və müzakirə

Tikinti sənayesi hər bir ölkənin iqtisadi inkişafını təmin edən əsas sahələrdən biri kimi qəbul olunur. Bu sahə yalnız yeni binaların və infrastrukturların inşası ilə məhdudlaşmır, həm də sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sektorlarının inkişafına mühüm təsir göstərir. Tikinti fəaliyyəti ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) formalaşmasında əhəmiyyətli paya malik olmaqla yanaşı, məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da mühüm rol oynayır.

Lakin bu sahənin iqtisadi səmərəliliyi ilə yanaşı, onun ekoloji dəyəri də nəzərə alınmalıdır. Çünki tikinti prosesi həm təbii resursların geniş miqyasda istismarına, həm də ekosistemlərin struktur və funksional dəyişikliklərinə səbəb olur. Sement, metal, şüşə, asfalt və plastik kimi tikinti materiallarının istehsalı zamanı böyük həcmdə enerji sərf edilir və atmosfərə karbon dioksid, azot oksidi, kükürd dioksidi kimi qazlar buraxılır. Bu isə qlobal iqlim dəyişikliklərini sürətləndirən əsas antropogen amillərdən biridir (Əliyev, 2022: s. 73).

Eyni zamanda, tikinti fəaliyyətləri torpaq örtüyünün deqradasiyasına, yaşıllıqların məhv olmasına, səth və yeraltı suların çirklənməsinə, həmçinin urbanizasiya səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, tikinti sənayesinin iqtisadi artımı ekoloji risklərlə müşayiət olunur və bu risklərin elmi baxımdan tənzimlənməsi vacibdir.

Ekoloji təsir anlayışı təbiət və insan fəaliyyəti arasında qarşılıqlı əlaqənin nəticəsi kimi formalaşır. Hər hansı iqtisadi fəaliyyət — xüsusilə də tikinti prosesi — ətraf mühitin komponentlərinə (hava, su, torpaq, biosfer, iqlim və s.) birbaşa və dolaylı təsirlər göstərir. Bu təsirlər qısamüddətli (məsələn, tozun əmələ gəlməsi, səs-küy, tullantıların yaranması) və uzunmüddətli (məsələn, torpaq strukturunun dəyişməsi, su dövrəsinin pozulması, biomüxtəlifliyin azalması) xarakter daşıya bilər.

Tikinti fəaliyyətlərinin ekoloji təsirləri aşağıdakı istiqamətlərdə müşahidə olunur:

- Atmosferin çirklənməsi: Tikinti zamanı istifadə edilən texnika, nəqliyyat vasitələri və istehsal prosesləri atmosfərə zərərli qazlar və toz buraxır.
- Torpaq resurslarına təsir: Tikinti üçün torpaq örtüyünün qazılması, bünövrələrin salınması və materialların saxlanması torpağın strukturunu pozur, onun məhsuldarlığını azaldır.
- Su resurslarının çirklənməsi: Beton və asfalt istehsalı, eləcə də tikinti məhlullarının sızması nəticəsində səth və yeraltı sular çirklənir.
- Bioloji müxtəlifliyin azalması: Yaşıl zonaların və meşəlik ərazilərin tikinti məqsədi ilə məhv edilməsi fauna və floraya mənfi təsir göstərir (UNEP, 2021: s. 28).

Bu təsirlər bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə əlaqəlidir və bir komponentdə baş verən dəyişiklik digərinə də sirayət edir. Məsələn, torpağın deqradasiyası bitki örtüyünün azalmasına, bitki örtüyünün azalması isə havada oksigen balansının pozulmasına gətirib çıxarır.

Ekoloji təsirin qiymətləndirilməsi (ETQ) — hər bir tikinti layihəsinin həyata keçirilməzdən əvvəl ətraf mühitə mümkün təsirlərinin elmi əsaslarla müəyyən olunması və bu təsirlərin azaldılması yollarının planlaşdırılması prosesidir. Bu sistem BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) və bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ekoloji idarəetmənin əsas aləti kimi qəbul olunur.

Azərbaycan Respublikasında da “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” qanuna əsasən, iri tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı ETQ sənədlərinin hazırlanması məcburidir. Bu sənədlərdə layihənin təsir edəcəyi ərazilər, ekosistem komponentləri, mümkün risklər və kompensasiya tədbirləri göstərilməlidir.

ETQ prosesində əsas meyarlar aşağıdakılardır:

1. Tikinti fəaliyyətinin miqyası və davam etmə müddəti;
2. Ətraf mühit komponentlərinin həssaslıq səviyyəsi;
3. Alternativ texnoloji həllərin mövcudluğu;
4. Ekoloji risklərin idarə olunma mexanizmləri;
5. Cəmiyyətin və ictimaiyyətin məlumatlandırılması.

Bu yanaşma tikinti sənayesində şəffaflıq, məsuliyyətlik və ekoloji dayanıqlığın təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tikinti sənayesinin ekoloji təsiri yalnız iqtisadi və texnoloji aspektlərlə məhdudlaşmır, həm də sosial və bioloji komponentlərə qədər geniş bir sahəni əhatə edir. Ona görə də bu təsirlərin nəzəri əsaslarının dərinlən öyrənilməsi ekoloji siyasətin formalaşması və davamlı inkişaf strategiyalarının həyata keçirilməsi üçün vacib elmi baza rolunu oynayır.

Tikinti proseslərinin ən birbaşa və intensiv təsirlərindən biri atmosferin çirklənməsidir. Tikinti sahəsində istifadə olunan ağır texnikalar, ekskavatorlar, kranlar, yük maşınları və digər mexaniki vasitələr yanacaq sərfiyyatı nəticəsində atmosfərə karbon qazı (CO₂), azot oksidi (NO_x), kükürd dioksidi (SO₂) və digər zərərli qazlar buraxır. Bu qazlar həm iqlim dəyişikliyinə səbəb olur, həm də yerli hava keyfiyyətini aşağı salır.

Bundan əlavə, tikinti sahələrində torpaq qazıntıları və materialların daşınması zamanı toz hissəcikləri (PM₁₀ və PM_{2.5}) əmələ gəlir ki, bu da insanlarda tənəffüs yolları xəstəliklərinin, allergiyaların və astmatik halların artmasına gətirib çıxarır. Hava çirklənməsi həmçinin yaxınlıqda yaşayan əhəlinin həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.

Sement, beton və asfaltın istehsalı da atmosfer çirklənməsinin əsas mənbələrindən biridir. Məsələn, sement zavodları təkcə bir ton məhsul üçün təxminən 800–900 kq karbon qazı emissiyası yaradır. Bu, qlobal istixana effekti yaradan qazların ümumi miqdarının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.

Atmosfer çirklənməsinin azaldılması məqsədilə “yaşıl tikinti” standartları (məsələn, LEED və BREEAM) üzrə layihələrin hazırlanması, toz əleyhinə baryerlərin qurulması, alternativ enerji mənbələrindən istifadə və texnikanın müasir filtr sistemləri ilə təchiz olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Tikinti fəaliyyətləri torpaq ekosisteminin strukturunu və məhsuldarlığını birbaşa dəyişdirən proseslərdəndir. İnşaat işləri zamanı torpaq qazılır, sıxılır və onun təbii quruluşu pozulur. Torpağın sıxılması nəticəsində hava və su keçiriciliyi azalır, bu da bitkilərin kök sisteminin inkişafını çətinləşdirir və eroziya proseslərini sürətləndirir.

Bundan başqa, tikinti ərazilərində torpaq üzərində aparılan mexaniki hərəkətlər — bünövrə qazıntıları, boru xətləri və yol infrastrukturunu çəkilişləri — torpağın bioloji aktivliyini azaldır. Mikroorqanizmlərin və qurdların sayı azalır, bu da torpağın özünübərpa potensialını zəiflədir.

Tikinti materiallarının (beton, daş, asfalt) yerləşdirilməsi torpaq səthinin “süni örtüklə” əvəzlənməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə, suyun torpağa sızması azalır, yeraltı suların səviyyəsi aşağı düşür, səth sularının axını artır və sel riski yüksəlir.

Landşaft baxımından isə tikinti prosesi təbii relyefi dəyişdirərək ekosistemin morfoloji strukturunu pozur. Dağətəyi ərazilərdə aparılan inşaat işləri torpaq sürüşməsi və eroziya kimi təhlükələri artırır. Belə dəyişikliklər bəzən geri dönməz xarakter daşıyır və uzunmüddətli ekoloji zərərlərlə nəticələnir.

Torpaq örtüyünə təsirin minimuma endirilməsi üçün tikinti öncəsi landşaft planlaşdırılması, torpaq qoruma texnologiyalarının tətbiqi, yaşıllıq zolaqlarının saxlanması və bərpaedici abadlıq işlərinin aparılması vacibdir.

Tikinti fəaliyyətləri su resurslarına həm birbaşa, həm də dolayı yolla təsir göstərir. Ən çox müşahidə edilən təsir formaları səth və yeraltı suların çirklənməsi, su axınının istiqamətinin dəyişməsi və hidroloji balansın pozulmasıdır.

Beton istehsalında istifadə olunan kimyəvi qatqılar, boya və mastika maddələri yağış suları vasitəsilə su hövzələrinə qarışaraq onların tərkibini dəyişdirir. Tikinti məhlulları, dizel yanacağı və yağ sızmaları suyun tərkibindəki oksigen miqdarını azaldır və su orqanizmlərinin yaşaması üçün əlverişsiz şərait yaradır.

Tikinti zamanı suvarma və tozun azaldılması məqsədilə çoxlu miqdarda su sərf olunur. Bu da xüsusilə quraq bölgələrdə su ehtiyatlarının azalmasına səbəb olur. Həmçinin kanalizasiya və yağış sularının idarə olunmaması nəticəsində sel, su basması və torpaq yuyulması halları yaranır.

Hidroekoloji risklərin azaldılması üçün müasir drenaj sistemlərinin qurulması, təkrar su dövriyyəsinin tətbiqi, filtrasiya sistemlərindən istifadə və tikinti zamanı suyun idarə olunması qaydalarının ciddi şəkildə tənzimlənməsi vacibdir.

Tikinti sənayesi biomüxtəlifliyin azalmasının əsas antropogen mənbələrindən biridir. Meşəlik və yaşıllıq zonalarının tikinti məqsədilə qırılması bir çox canlı növlərinin yaşayış mühitinin məhv olmasına gətirib çıxarır. Fauna növləri üçün təbii qida zənciri və sığınacaq imkanları məhdudlaşır, nəticədə ekoloji tarazlıq pozulur.

Şəhərləşmə zonalarında tikinti işlərinin genişlənməsi quşların miqrasiyasına, torpaq faunasının dəyişməsinə və bitki örtüyünün tədricən süni elementlərlə əvəzlənməsinə səbəb olur. Nəticədə urban ekosistemlərdə “yaşıl koridorların” sayı azalır, hava keyfiyyəti pisləşir, şəhər istilik adası effekti yaranır.

Ekosistemlərin bərpası üçün ekoloji landşaft dizaynı, yaşıllıq zolaqlarının salınması, şəhər parklarının və damüstü bağların təşkili kimi tədbirlər vacib rol oynayır. “Yaşıl memarlıq” prinsipləri — təbii işıqlandırma, enerji səmərəliliyi və biomateriallardan istifadə — biomüxtəlifliyin qorunmasına yönəlmiş müasir yanaşmalardandır.

Tikinti fəaliyyəti zamanı yaranan səs və vibrasiya çirklənməsi də ətraf mühitin mühüm komponentlərindən biridir. Tikinti texnikalarının, qazma və zərbə aparatlarının, eləcə də nəqliyyatın yaratdığı səs dalğaları əhalinin psixoloji vəziyyətinə və sağlamlığına mənfi təsir göstərir.

Davamlı səs yükü nəticəsində insanlarda stress, yuxusuzluq, baş ağrısı, diqqət pozğunluğu və ürək-damar problemləri yarana bilər. Həmçinin yüksək vibrasiya binaların və yeraltı kommunikasiya sistemlərinin strukturuna zərər verə bilər.

Səs və vibrasiya çirklənməsinin qarşısının alınması üçün izolyasiya materiallarının istifadəsi, iş vaxtı məhdudlaşdırılması, səs səddlərinin qurulması və aşağı səviyyəli səs emissiyası olan texnikalardan istifadə tövsiyə olunur.

Tikinti sənayesinin ətraf mühitə təsiri çoxşaxəlidir və hər bir ekoloji komponent üzrə müxtəlif mexanizmlərlə təzahür edir. Bu təsirlərin azaldılması yalnız texnoloji tədbirlərlə deyil, həm də planlaşdırma, ekoloji monitoring və ictimai nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi ilə mümkündür.

Ekoloji təhlükəsizlik — insan fəaliyyətinin təbiətə vurduğu mənfi təsirlərin idarə olunması, ətraf mühitin qorunması və cəmiyyətin sağlam inkişafının təmin edilməsi məqsədi daşıyan kompleks anlayışdır. Tikinti sənayesi bu təhlükəsizliyin qorunmasında xüsusi yer tutur, çünki bu sahədə baş verən hər bir proses təbiət komponentlərinə birbaşa təsir göstərir.

Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

1. Profilaktik prinsip — ekoloji zərərin qarşısını onun yaranmasından əvvəl almaq;
2. Texnoloji səmərəlilik — ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalardan və enerji qənaətli sistemlərdən istifadə;
3. Qanunvericilik uyğunluğu - tikinti fəaliyyətlərinin ekoloji normalar və milli standartlarla uyğun həyata keçirilməsi;
4. İctimai iştirakçılıq-cəmiyyətin və yerli icmaların ekoloji qərarların qəbulunda iştirakı;
5. Təkrar istifadə və resurs qənaəti- tullantıların azaldılması və materialların dövriyyəyə qaytarılması (EEA, 2022: s. 87) .

Bu prinsiplər beynəlxalq miqyasda da qəbul olunmuş “Rio Bəyannaməsi” və “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Avropa Xartiyası” kimi sənədlərdə öz əksini tapır. Davamlı tikinti anlayışı iqtisadi, ekoloji və sosial tarazlığı qoruyan memarlıq və mühəndislik sisteminə əsaslanır. Bu modelin məqsədi həm tikinti zamanı, həm də sonrakı istismar dövründə təbii resursların qorunmasını təmin etməkdir.

Davamlı tikintinin əsas istiqamətləri bunlardır:

- Enerji səmərəli və az karbonlu materiallardan istifadə (məsələn, təkrar emal olunmuş beton və metal konstruksiyalar);
- Günəş panelləri, külək turbinləri və digər bərpa olunan enerji mənbələrinin inteqrasiyası;
- Yağış sularının toplanması və təkrar istifadəsi;
- Binadakı istilik və işıqlandırma sistemlərinin avtomatlaşdırılması;
- Yaşillıq zonalarının və damüstü bağların salınması (IEA, 2023: s. 59).

“Yaşıl memarlıq” həm də insan rifahını nəzərə alan estetik yanaşmadır. Bu konsepsiyada binalar yalnız funksional deyil, həm də ekoloji cəhətdən sağlam və bioloji baxımdan harmonik mühit formalaşdırılmalıdır (WGBC, 2024: s. 35).

Beynəlxalq miqyasda bu istiqamətdə LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) və DGNB kimi sertifikat sistemləri geniş tətbiq olunur. Bu sistemlər layihələrin ekoloji səmərəliliyini, resurs istifadəsini və enerji balansını qiymətləndirir.

Azərbaycan Respublikasında tikinti sənayesinin ekoloji idarəetməsi “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” və “Tikinti fəaliyyəti haqqında” qanunlarla tənzimlənir. Bu qanunvericilik aktları tikinti müəssisələrinin ekoloji standartlara riayət etməsini, ekoloji ekspertizanın keçirilməsini və təbii resurslardan səmərəli istifadəni təmin etməyi nəzərdə tutur.

Əsas hüquqi mexanizmlər bunlardır:

- Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ): hər yeni layihə üçün ekoloji ekspertiza aparılmalı və nəticələr ictimaiyyətə açıqlanmalıdır;
- Ekoloji lisenziyalaşdırma: tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin ekoloji təhlükəsizlik sertifikatına malik olması tələbi;
- Monitoring və nəzarət sistemləri: ətraf mühitin çirklənmə səviyyəsinin ölçülməsi və real vaxt rejimində izlənməsi;
- Məsuliyyət və cərimə mexanizmləri: ekoloji qaydaların pozulması halında hüquqi və maddi sanksiyalar tətbiq edilir.

Dövlət orqanları ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimai qurumların da bu sahədəki nəzarət və maarifləndirmə fəaliyyəti ekoloji təhlükəsizliyin təminində mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə ekoloji problemlərin azaldılması üçün innovativ texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tikinti sənayesində bu, həm materialların hazırlanmasında, həm də infrastrukturun dizaynında öz əksini tapır.

Ən çox yayılan ekoloji innovasiyalar bunlardır:

- Nanomaterialların tətbiqi: uzunömürlü, özünü təmizləyən və enerji səmərəli tikinti materiallarının istehsalı;
- Modul konstruksiya sistemləri: tullantısız, sürətli və çevik tikinti texnologiyaları;
- 3D printerlə tikinti: resurs itkilərini minimuma endirir və karbon izini azaldır;

- “Ağıllı” binalar: enerji istehlakını tənzimləyən sensor sistemlər vasitəsilə ekoloji yüklənməni azaldır;
- Yaşıl damlar və fasadlar: şəhərlərdə istilik adası effektini azaldır, hava keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Bundan əlavə, tullantıların təkrar emalı və “dövrü iqtisadiyyat” (circular economy) prinsiplərinin tətbiqi tikinti sektorunda ekoloji dayanıqlığın əsas istiqamətidir. Ekoloji təhlükəsizliyin yalnız texniki və hüquqi deyil, həm də mədəni-etik aspekti vardır. Cəmiyyətin ekoloji şüur səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, ətraf mühitə məsuliyyətli yanaşma da bir o qədər güclü olur.

Tikinti şirkətlərinin işçiləri üçün ekoloji təlim proqramlarının təşkili, universitetlərdə “davamlı tikinti mühəndisliyi” ixtisaslarının inkişafı və ictimai maarifləndirmə kampaniyalarının keçirilməsi bu istiqamətdə mühüm addımlardır.

Media vasitəsilə ətraf mühitə dost texnologiyaların təbliği, ictimaiyyətin layihə qərarlarında iştirakına şərait yaradılması və “yaşıl həyat tərzini” təşviqi ekoloji təhlükəsizliyin uzunmüddətli təminatına xidmət edir.

Tikinti sənayesində ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması yalnız texniki tədbirlərlə məhdudlaşmamalı, dövlət siyasəti, hüquqi tənzimləmə, ictimai nəzarət və innovativ texnologiyalarla birgə kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Davamlı inkişaf modelinin tətbiqi sayəsində həm iqtisadi artım, həm də ekoloji sabitlik paralel şəkildə təmin oluna bilər.

Nəticə

Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, tikinti sənayesi müasir iqtisadi inkişafın aparıcı istiqamətlərindən biri olmaqla yanaşı, ətraf mühitin bütün komponentlərinə çoxşaxəli təsir göstərir. Bu təsirlər torpaq, hava, su, biomüxtəliflik və landşaft kimi ekosistem elementlərində həm fiziki, həm də kimyəvi dəyişikliklər yaradır. Xüsusilə iri miqyaslı urbanizasiya və infrastruktur layihələri ekoloji tarazlığın pozulması, resursların həddindən artıq istismarı və iqlim dəyişikliyi proseslərinin güclənməsi ilə nəticələnir.

Tədqiqat sübut edir ki, ən böyük ekoloji yük atmosfərə və torpaq örtüyünə yönəlmişdir. Tikinti materiallarının istehsalı zamanı böyük həcmdə karbon emissiyaları, toz və səs-küy çirklənməsi müşahidə olunur. Torpaq qazıntıları və səth örtüklərinin dəyişməsi nəticəsində torpağın bioloji aktivliyi azalır, suyun təbii dövrəni pozulur, flora və fauna üçün əlverişsiz şərait yaranır. Su hövzələrinin çirklənməsi və biomüxtəlifliyin azalması tikinti fəaliyyətinin dolayı, lakin uzunmüddətli ekoloji nəticələrindəndir (UNEP, 2021: s. 28).

Eyni zamanda, tikinti sənayesində ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması üçün hüquqi, institusional və texnoloji mexanizmlərin inteqrasiyası vacibdir. “Yaşıl tikinti” və “davamlı memarlıq” prinsipləri ekoloji yüklənməni azaltmaqla yanaşı, enerji səmərəliliyini və sosial rifahı da artırır. Ekoloji təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ), resurs qənaətinin təmin olunması, tullantıların təkrar emalı və alternativ enerji mənbələrindən istifadə bu istiqamətdə prioritet addımlar kimi çıxış edir.

Ümumilikdə, tikinti sənayesinin ekoloji təsirlərinin azaldılması yalnız texniki tədbirlərlə deyil, həm də ictimai şüurun formalaşdırılması, elmi innovasiyaların tətbiqi və dövlət səviyyəsində ekoloji idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə mümkündür. Bu istiqamətdə həyata keçiriləcək kompleks tədbirlər sayəsində həm iqtisadi inkişaf, həm də ekoloji sabitlik paralel şəkildə təmin edilə bilər.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsinin 2023-cü il üzrə vəziyyəti haqqında illik hesabat. Bakı: ƏMTSN, 2024, 178 s.
2. Əliyev, F. M. Tikinti sənayesində ekoloji təhlükəsizlik və davamlı inkişaf prinsipləri. Bakı: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 2022, 210 s.

3. Məmmədov, T. R. Ekoloji idarəetmə və yaşıl iqtisadiyyat. Bakı: Elm və Təhsil, 2021, 260 s.
4. European Environment Agency (EEA). Resource Efficiency and Circular Economy in the Construction Sector. Copenhagen: EEA Report No. 11/2022, 2022, 132 p.
5. International Energy Agency (IEA). Global Status Report for Buildings and Construction 2023. Paris: IEA, 2023, 148 p.
6. United Nations Environment Programme (UNEP). Building Materials and the Climate: Constructing a New Future. Nairobi: UNEP, 2021, 156 p.
7. World Green Building Council (WGBC). Sustainable Construction and Zero-Carbon Building Transitions. London: WGBC Publications, 2024, 164 p.